

LEADERSHIP EDUCAȚIONAL

Inovația pedagogică și schimbarea educațională: tranziția de la școala tradițională la cea inovativă

CZU 37.0 |

Andrei GALBENU

doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Rezumat: Educația contemporană se confruntă cu o nevoie urgentă de adaptare la cerințele societății bazate pe cunoaștere, precum și la digitalizare și la formarea competențelor-cheie pentru secolul XXI. Articolul prezintă o analiză comparativă între două paradigme educaționale, școala tradi-

țională și școala inovativă, propunând un model aplicativ de tranziție între acestea, bazat pe teoriile consacrate din literatura de specialitate – difuzarea inovației, managementul inovării, leadershipul transformativ, mentalitatea de inovator și, mai recent, accesul la tehnologie. Se explorează dimensiunile teoretice și practice ale inovării educaționale, evidențiindu-se patru etape fundamentale ale procesului de schimbare: diagnoză, proiectare, implementare și consolidare. Concluziile subliniază importanța leadershipului educațional, a culturii organizaționale reflexive și a formării continue a profesorilor ca factori centrali ai reușitei transformării instituționale.

Cuvinte-cheie: inovație educațională, școală inovativă, managementul inovării, leadership educațional, educație centrată pe elev, transformare instituțională.

Abstract: The education of today is facing an urgent need to adapt to the demands of a knowledge-based society, digitalization, and the development of key 21st-century competencies. The article presents a comparative analysis of two educational paradigms – the traditional school and the innovative school – and proposes an applicable transition model between them. The model is grounded in established theoretical frameworks such as the diffusion of innovation, innovation management, transformative leadership, the innovator's mindset, and, more recently, access to educational technologies. The article explores both theoretical and practical dimensions of educational innovation, highlighting four fundamental stages of the change process: diagnosis, design, implementation, and consolidation. The conclusions emphasize the importance of educational leadership, a reflective organizational culture, and ongoing professional development of teachers as central factors in achieving successful institutional transformation.

Keywords: educational innovation, innovative school, innovation management, educational leadership, student-centered education, institutional transformation.

Modelul tradițional de școală, caracterizat prin structuri rigide, accentul pe transmiterea de conținuturi și o relație ierarhică între profesor și elev, se confruntă în ultimele decenii cu o tot mai profundă criză de relevanță. Într-un context global marcat de transformări sociale, economice și tehnologice accelerate, acest model pare tot mai puțin capabil să răspundă cerințelor reale ale formării viitorilor cetățeni, profesioniști și inovatori.

Tot mai multe cercetări arată că școala trebuie să evolueze dincolo de rolul său instructiv, dezvoltând un mediu de învățare centrat pe elev, bazat pe colaborare, flexibil și ancorat în realitatea socioeconomică actuală [15; 8]. În ultimele două decenii, numeroși autori au argumentat că inovarea în educație reprezintă nu doar o necesitate stra-

tegică, ci și o condiție a sustenabilității sociale. E.M. Rogers definește inovația drept „un proces de difuzare a unei idei percepute ca nouă într-un sistem social”, proces care în școală presupune o transformare treptată a culturii instituționale și a practicilor pedagogice. În acest sens, școala trebuie considerată o organizație a cunoașterii care învață și produce învățare [13]. Unii autori vorbesc despre inovarea în educație ca despre o nouă disciplină menită să formeze gândirea creativă și competențele de inovare ale elevilor. De asemenea, E. Zhao, A. Hargreaves și M. Fullan subliniază că transformarea educației nu se reduce la introducerea tehnologiei, ci implică dezvoltarea capitalului profesional și a unei culturi a responsabilității partajate. În acest context, școala inovativă devine un ecosistem dinamic, în care profesorul acționează ca designer al învățării, iar elevul – ca participant activ la construcția cunoașterii [15; 9].

Această realitate subliniază nevoia unei tranziții sistemice de la paradigma educațională tradițională către una inovativă, în care accentul cade pe dezvoltarea competențelor, învățarea personalizată, utilizarea tehnologiilor emergente și redefinirea spațiului educațional. Tranziția nu este însă posibilă fără o abordare strategică, care să ia în considerare contextul instituțional, actorii implicați, cultura organizațională și, mai ales, politicile educaționale.

Cadrul teoretic și conceptual. Tranziția de la modelul școlii tradiționale, înțeles ca un spațiu rigid, centrat pe predare și control, către un model educațional inovativ, flexibil și adaptabil, constituie una dintre provocările centrale ale politicilor și managementului educațional contemporan [15; 8].

Școala inovativă nu înseamnă doar integrarea unor tehnologii moderne sau a unor metode alternative, ci presupune o reconstrucție sistemică, care pornește de la schimbarea mentalității educaționale și ajunge până la regândirea spațiilor de învățare, a culturii organizaționale și, mai ales, a politicilor educaționale. Această viziune este susținută de cercetările recente în domeniul pedagogiei centrate pe elev și al competențelor-cheie pentru secolul XXI [1; 4].

Unul dintre fundamentele acestei tranziții este conceptul de *mentalitate inovatoare*, o gândire deschisă spre schimbare, curiozitate, reflecție și curajul de a experimenta, nu doar un răspuns sau o participare pozitivă față de nou, care implică disponibilitatea actorilor educaționali de a explora, a experimenta și a învăța din greșeli [4]. Modelul mentalității inovatoare propune o schimbare de paradigmă centrată pe mentalitatea deschisă spre învățare, colaborare și asumarea riscului. Este un model ușor de înțeles și valorizant pentru cadrele didactice, însă aplicarea sa necesită o cultură instituțională flexibilă și deschidere la nivel de leadership. În

contextul românesc și moldovenesc, el poate fi eficient doar dacă este susținut de formare continuă și autonomie profesională reală.

În mod complementar, modelul difuzării inovației propus de E.M. Rogers explică de ce unele schimbări sunt lente și întâmpină rezistență, evidențiindu-se importanța etapelor de cunoaștere, adoptare, implementare și consolidare [13]. Cercetătorul explică procesul de adoptare a inovației în cinci etape (cunoaștere, persuasiune, decizie, implementare, confirmare) și clasifică actorii în funcție de ritmul de adoptare. Deși foarte robust teoretic, modelul are un caracter general și necesită adaptare contextuală în educație. Este aplicabil în școală doar dacă este integrat într-un cadru strategic cu leadership activ și monitorizare.

Transformarea școlii presupune și un leadership educațional transformațional, capabil să creeze o viziune comună, să mobilizeze echipa și să genereze încredere în potențialul schimbării. M. Fullan și A. Hargreaves susțin dezvoltarea capitalului profesional, o combinație între capitalul uman, prin competențele profesorilor, social, prin relațiile de colaborare, și decizional, prin capacitatea de inovare pedagogică [8; 9; 10]. Modelul propus este unul etapizat, care presupune succesiunea *inițiere – implementare – instituționalizare* și subliniază importanța coerenței între politici educaționale, practici și cultură organizațională. Este cel mai aplicabil în plan sistemic, dar succesul depinde de angajamentul liderilor și de susținerea resurselor. Implementarea completă ar putea fi însă afectată de voința politică și continuitatea instituțională. E. Zhao se concentrează pe ideea unei educații personalizabile, antreprenoriale și orientate spre creativitate, în care fiecare elev este încurajat să-și dezvolte un profil unic, nu să se conformeze unor standarde uniforme, o schimbare de paradigmă în care curriculumul este flexibil, învățarea este conectată global, iar succesul educațional este definit individual, nu standardizat [13]. Deși viziunea sa este profund relevantă pentru cerințele societății viitorului, aplicarea integrală a modelului presupune un grad ridicat de autonomie instituțională, infrastructură digitală robustă și profesori formați pentru personalizarea învățării. În România și în Republica Moldova, modelul este aplicabil parțial, în special prin inițiative-pilot sau contexte educaționale alternative, dar, pentru a deveni sustenabil, necesită reforme curriculare și o schimbare profundă în cultura organizațională a școlii.

Modelul inovației deschise propus de H. Chesbrough redefiniște modul în care organizațiile inovează, susținând că valoarea maximă este generată atunci când ideile circulă liber între interiorul și exteriorul instituției [3]. Deși conceput inițial pentru mediul de afaceri, acest model devine din ce în ce mai relevant

și în educație, unde colaborarea interinstituțională, parteneriatele cu comunitatea și integrarea expertizei externe pot accelera transformarea școlii. Aplicabilitatea în contextul românesc și moldovenesc este însă limitată de gradul scăzut de autonomie al instituțiilor, de birocrăția excesivă și de absența unor mecanisme de valorificare a inițiativelor locale. Cu toate acestea, principiile inovației deschise pot fi adaptate prin proiecte de colaborare școală – universitate, laboratoare de inovare educațională sau rețele profesionale deschise între cadrele didactice.

Un alt pilon al acestei schimbări este tehnologia educațională, care nu trebuie percepută ca o soluție în sine, ci ca un mediu de facilitare a învățării. Studiile recente arată cum utilizarea judicioasă a inteligenței artificiale (IA), a platformelor adaptive și a instrumentelor în bază de jocuri de calculator poate susține învățarea personalizată, autonomia elevului și formarea de competențe complexe [2]. Însă pentru ca aceste transformări să devină sustenabile, ele trebuie sprijinite de politici educaționale adaptive, care să ofere autonomie curriculară, formare continuă și resurse flexibile [3].

Din perspectivă strict pedagogică, Sorin Cristea propune o conceptualizare riguroasă a inovației pedagogice, pe care o definește ca fiind un „produs creativ de nivel superior”, rezultat al unui proces multistratificat și validat prin originalitate și relevanță socială [5]. Autorul subliniază importanța trecerii de la creativitatea expresivă, individuală spre forme de inovație confirmate la nivelul sistemului educațional, cu impact asupra reformei, planificării curriculare și practicii didactice. Astfel, creează un cadru teoretic solid pentru înțelegerea proceselor inovatoare în educație, însă, totodată, ridică o serie de întrebări privind aplicabilitatea, validarea și condițiile reale de apariție a acestor procese în contextul practic.

O primă întrebare esențială este dacă un produs educațional considerat inovator într-un context local, precum o metodă didactică aplicată cu succes într-o școală, poate fi recunoscut drept inovație autentică în absența validării la nivel de sistem. Deși validării sociale i se acordă un rol central, este legitim să considerăm că inovația poate apărea și sub forme emergente, localizate, care își dovedesc valoarea în contexte restrânse, urmând un proces de extindere graduală. Un astfel de produs, chiar dacă nu este imediat recunoscut instituțional, poate avea efecte transformative reale, constituind un germen al unei schimbări sistemice viitoare.

O a doua întrebare problematizează tocmai acest accent pe validare. Poate el deveni inhibitiv pentru creativitatea spontană a profesorilor, încurajând conformismul și descurajând asumarea de riscuri? Într-un sistem educațional marcat de presiuni normative, standardizări și audituri, accentul pe ceea ce

este „aprobat” riscă să transforme inovația într-un act birocratic, controlat de sus, în loc să o încurajeze ca expresie autentică a reflecției pedagogice. Profesorii pot ezita să propună soluții originale, dacă acestea nu corespund direcțiilor oficiale sau nu au șansa de a fi recunoscute formal. Se poate dovedi esențial ca ideea de validare să nu fie impusă ca filtru prealabil al creativității, ci mai degrabă ca un proces deschis, care recunoaște valoarea inițiativelor pedagogice autentice, chiar și atunci când acestea se află într-o fază incipientă sau marginală.

Un alt aspect important care merită problematizat este măsura în care sistemul educațional actual oferă condiții reale pentru ca o inovație pedagogică să se constituie autentic, prin parcurgerea celor patru faze esențiale aduse în discuție de Sorin Cristea, și anume pregătirea, incubarea, înțelegerea și verificarea. În realitate, aceste faze presupun un proces de reflecție profundă, de documentare riguroasă, de interiorizare a cunoașterii și de validare socială, care nu se poate desfășura în condițiile unei culturi educaționale dominate de urgențe, standardizări și presiuni administrative. Astfel, se poate susține că, deși în teorie sistemul educațional declară sprijin pentru inovare, în practică parcurgerea autentică a acestor faze creative este rareori posibilă fără spații protejate pentru reflecție, autonomie profesională și o cultură a experimentării asumate. Aceasta sugerează nevoia de reconstrucție nu doar a conținuturilor curriculare, ci și a climatului instituțional în care inovația pedagogică poate apărea și ar fi recunoscută.

Model aplicativ de tranziție de la școala tradițională la școala inovativă. Analiză și discuții. Tranziția către o școală inovativă presupune, așadar, și reconfigurarea spațiului educațional, atât fizic, cât și digital, transformarea culturii organizaționale, accentul pe învățare prin colaborare și proiecte interdisciplinare, precum și un curriculum flexibil, centrat pe dezvoltarea de competențe transversale. Transformarea unei instituții educaționale tradiționale într-una inovativă nu se produce spontan și nici exclusiv prin voință administrativă, ci necesită un proces gradual, bine fundamentat teoretic, cuprinzător și adaptat contextului organizațional. Pornind de la cadrul teoretic amintit, poate fi propus un posibil model de tranziție, care presupune etape clare de transformare instituțională și care poate fi adaptat în diverse contexte educaționale, dincolo de granițele formale ale sistemelor centralizate, integrând atât dimensiunea pedagogică, cât și pe cea de leadership, politică educațională și cultură instituțională.

Modelul posibil de tranziție pornește de la necesitatea unei diagnoze instituționale realiste, ajungând până la instituționalizarea inovației ca element identi-

tar. Figura 1 sintetizează acțiunile esențiale pentru fiecare fază și evidențiază implicațiile posibile, reflectând o abordare strategică, dar flexibilă, a transformării educaționale.

Figura 1. Implementarea procesului inovativ

Acest model nu trebuie înțeles ca un traseu linear, ci ca un cadru dinamic ce poate fi îmbunătățit și permanent adaptat, în care etapele pot coexista, iar feedbackul constant joacă un rol vital. De asemenea, succesul tranziției depinde de contextul local, de cultura comunității educaționale și de gradul de autonomie oferit școlii în procesul decizional. În centrul acestui model rămâne ideea că transformarea educațională nu este un scop în sine, ci un proces continuu de adaptare la nevoile reale ale elevului și ale societății.

Modelul oferă o abordare etapizată, sistemică și adaptabilă, care răspunde atât cerințelor unei educații centrate pe elev, cât și realităților instituționale din mediile școlare excesiv birocratizate.

Etapele propuse, de la diagnoza instituțională la instituționalizarea inovației, reflectă logica unei schimbări sustenabile, în care transformarea nu este impusă vertical, ci construită în interiorul comunității școlare. Spre deosebire de reformele de tip „de sus în jos”, frecvent întâlnite în politicile educaționale, acest model propune valorificarea principiilor schimbării distribuționale și ale leadershipului transformațional, subliniind importanța implicării tuturor actorilor: profesori, elevi, părinți, echipă managerială și parteneri comunitari. De asemenea, analiza relevanței acestui model în contextul românesc scoale în evidență câteva provocări specifice: persistența unei culturi școlare rezistente la schimbare, accentul încă predominant pe evaluări standardizate și lipsa unui cadru curricular suficient de flexibil pentru personalizarea învățării. Contextul educației românești este aplicabil, în mare măsură, și sistemului educațional din Republica Moldova.

Pentru ca modelul să poată produce tranziția de la școala tradițională la școala inovativă, se consideră necesare in-

tervenții suplimentare, coordonate pe mai multe paliere:

- 1) *politici educaționale* – nevoia de flexibilizare a cadrului normativ pentru a permite experimentarea didactică, dezvoltarea curricula locale și autonomia reală a unităților școlare în alegerea resurselor, metodelor și în organizarea spațiului de învățare;
- 2) *nivel organizațional* – cultivarea unei culturi a colaborării și învățării profesionale între cadrele didactice; programele de formare nu trebuie să rămână teoretice, ci să ofere sprijin aplicativ, coaching și mentorat pentru profesori în tranziție spre practici inovative;
- 3) *nivel comunitar* – parteneriate cu mediul economic, universitar și ONG-uri pentru atragerea de resurse, know-how și modele de bună practică; în multe cazuri, schimbarea a venit de jos în sus, prin inițiative ale unor directori de școală vizionari sau colective pedagogice curajoase;
- 4) *nivel curricular* – adaptarea conținuturilor și metodelor la nevoile și interesele reale ale elevilor; personalizarea învățării, integrarea tehnologiei și promovarea învățării bazate pe proiecte trebuie susținute prin infrastructură, timp alocat și libertate metodologică.

În ansamblu, discutarea modelului propus aduce în prim-plan ideea că inovarea în educație nu se produce printr-un act singular de voință, ci printr-un proces reflexiv, construit pe încredere, leadership distribuit și implicare comunitară. Tranziția către școala inovativă nu este doar o opțiune strategică, ci o necesitate sistemică.

În concluzie: Tranziția de la școala tradițională, cu accentul pe transmiterea controlată a cunoștințelor și pe evaluarea standardizată, către o școală inovativă, centrată pe dezvoltarea competențelor, pe învățare personalizată și pe integrarea tehnologiei, reprezintă nu doar o aspirație teoretică, ci și o necesitate sistemică urgentă. Schimbările sociale, economice și culturale ale secolului XXI impun reconceptualizarea educației în termeni de relevanță, adaptabilitate și sustenabilitate.

Inovația educațională nu este un rezultat al hazardului. Este rezultatul unei construcții atente, etapizate, susținute de viziune, strategie și implicare colectivă. Modelul propus poate deveni un instrument valoros pentru actorii din educație care înțeleg că viitorul școlii nu mai poate fi o copie a trecutului, ci trebuie să fie proiectat conștient, prin colaborare și orientat spre competențele viitorului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Abdulraheem A., Vassileva J. Pedagogical Innovation through Adaptive Learning Platforms. În: Journal of Educational Technology Research, Vol. 42 (2), 2025, pp. 110-128.
2. Cabanillas-García F. et al. Student-centered Learning in Post-pandemic Schools. În: Education and Information Technologies, vol. 29 (1), 2024, pp. 55-78.
3. Chesbrough H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business Review Press, 2006. 272 p.
4. Couros G. The Innovator's Mindset: Empower Learning, Unleash Talent, and Lead a Culture of Creativity. San Diego: IMPress, 2015. 252 p.
5. Cristea S. Inovația în educație. În: Didactica Pro..., nr. 4 (80), 2013, pp. 53-56.
6. Dulcie P. The Innovator's Mindset: Reflections from Practice. În: Couros G. (ed.) The Innovator's Mindset Companion. San Diego: IMPress, 2018, pp. 125-140.
7. EBSCO Academic Search Premier. Educational Transformation and Innovative Models in Eastern Europe. EBSCOhost. 2024. Pe: <https://search.ebscohost.com/login.aspx>
8. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. 4th ed. New York: Teachers College Press, 2016. 336 p.
9. Hargreaves A., Fullan M. Professional Capital: Transforming Teaching in Every School. New York: Teachers College Press, 2012. 172 p.
10. Hargreaves A., Harris A. Performance Beyond Expectations: Educational Leadership in Challenging Circumstances. În: Fullan M. et al. Leading Change. New York: Jossey-Bass, 2014, pp. 203-218.
11. Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Managementul inovării. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2022. 198 p.
12. OECD. Trends Shaping Education 2021. Paris: OECD Publishing, 2021. 132 p.
13. Rogers E. M. Diffusion of Innovations. 5th ed. New York: Free Press, 2003. 512 p.
14. Serdyukov P. Innovation in Education: What Works, What Doesn't, and What to Do about It? În: Journal of Research in Innovative Teaching & Learning, vol. 10 (1), 2017, pp. 4-33.
15. Zhao Y. World Class Learners: Educating Creative and Entrepreneurial students. Thousand Oaks: Corwin Press, 2012. 280 p.